

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Umweltkosten der Weizenproduktion in Deutschland: Auswirkungen von Anbaudiversifizierung und Extensivierung

Obwohl der konventionelle Weizenanbau sehr ertragreich ist, verursacht er durch den intensiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Dünger erhebliche Umweltbelastungen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Alternativen zu finden, die ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz herstellen. In dieser Studie werden die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Praktiken wie Anbaudiversifizierung und Reduzierung des Einsatzes von Chemikalien sowie deren Umweltkosten (€ in Auswirkungen pro € Deckungsbeitrag) analysiert. Ziel ist es, Informationen bereitzustellen, die politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken zu fördern.

Zur Durchführung dieser Analyse wurde eine Umweltkosten-Nutzen-Analyse (e-CBA) auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA) durchgeführt, um die finanziellen

Auswirkungen von drei Strategien zu vergleichen: (T1) konventionelle Produktion, (T2) extensive Produktion ohne Untersaat und (T3) diversifizierte extensive Produktion mit Klee. Die Ergebnisse zeigen, dass die Praktiken des konventionellen Anbaus zwar aufgrund ihrer hohen Produktionseffizienz bei einem hohen Wert von 0,51 €/€ die niedrigsten Umweltkosten aufweisen. Die Diversifizierung mit Klee bietet jedoch einen ausgewogeneren Ansatz, bei dem die Umweltkosten nur 3 % höher sind, was darauf hindeutet, dass sich durch die Diversifizierung mit Klee die Umweltauswirkungen ohne wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit verringern lassen. Schließlich verursacht die extensive Strategie (T3) aufgrund ihrer niedrigen Produktionserträge die höchsten Umweltkosten (+24 %).

1. Umweltkosten (€ je € Deckungsbeitrag) für jedes getestete Praktik

SCHLÜSSELWÖRTER

Umweltkosten, auswirkungen, weizenanbau, extensive landwirtschaft, anbaudiversifizierung

AUTHOR*INNEN

Miguel Rodríguez Méndez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanien

Marina Gómez Rodríguez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanien

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.